

TURIZMDA MUZEYLARNING O'RNI

Fayzullo Raxmatullayev Talatillo o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Yaxyojon Raximberdiyev Tojiddinovich

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada muzeylar va ularning faoliyati to'g'risida to'xtalib o'tilgan. Muzeylar tarixga nazar va o'tmishga kuzgudir. Boy xazinani targ'ib qilish uchun olib borilgan say-xarakatlar to'g'risida fikr yuritib bir qancha ma'lumotlarni keng bayon qiladi.

Kalit so'zlar: muzey, O'zbekiston Davlat san'at muzeyi, I. V. Saviskiy nomidagi Qoraqalpog'iston Davlat San'at muzeyi, "Afrosiyob" Samarqand tarixi muzeyi.

Annotation. This article talks about museums and their activities. Museums look back on history and fall into the past. The rich treasure is widely described, reflecting on the activities carried out to promote the treasure.

Keywords: State Art Museum of Uzbekistan named after I. V. Karakalpak State Art Museum named after Savisaar, Museum of the History of Samarkand "Afrosiyab".

Аннотация. В этой статье рассказывается о музеях и их деятельности. Музеи оглядываются на историю и погружаются в прошлое. В статье подробно описывается богатое сокровище, рассказывается о мероприятиях, проводимых для популяризации этого сокровища.

Ключевые слова: Государственный художественный музей Узбекистана им. И. В. Каракалпакский государственный художественный музей имени Сависаара, Музей истории Самарканда "Афросияб".

KIRISH

Muzeylarning turizmdagi roli artefaktlarni saqlash va madaniy merosni namoyish etishdan tashqarida; ular tashrif buyuruvchilar uchun ta'lim, o'yin-kulgi va madaniy almashinuvning dinamik markazlari bo'lib xizmat qiladi. Eng yangi texnologiyalar integratsiyasi bilan zamonaviy va ijodiy muzeylar tashrif buyuruvchilar tajribasini inqilob qilmoqda va muzeylarning turizmdagi rolini qayta belgilamoqda.

ASOSIY QISM

Muzey (qadimgi yunoncha: μουσεῖον, musion — „muzalarga bag‘ishlangan joy“) — tarixiy, moddiy va ma‘naviy yodgorliklarni to‘plash, saqlash, o‘rganish va targ‘ib qilish ishlarini amalga oshiruvchi ilmiy, ilmiy-ma‘rifiy muassasa. Muzey xazinasida, asosan, moddiy va tasviriy narsalar, shuningdek, san‘at asarlari jamlanadi, shu bilan birga yozma manbalar (qadimdan hozirgi davrgacha bo‘lgan tarixiy qimmatga ega qo‘lyozmalar, bosma hujjatlar, kitoblar) saqlanadi [1].

O‘zbekiston hududida 2022 – yil 1 yanvar holatiga 127 ta muzey mavjud bo‘lib, uardagi eksponatlar soni 2. 17 milliondan oshiq va ular bir – biri bilan takrorlanmas jihatlari mavjud. Ular orasida shunday muzeylar borki, doimiy ravishda turiztlarni o‘ziga jalq qilib kelmoqda. Ularning ba‘zilari quyidagilardir:

O‘zbekiston Davlat san‘at muzeyi - O‘rta Osiyoda ilk bor tashkil etilgan badiiy muzey hisoblanadi. 1918-yilda Toshkent shahrida Xalq universiteti muzeyi sifatida asos solingan. Muzeyda O‘rta Osiyoda yashab ijod etgan rassomlarning 250 ga yaqin san‘at asarlari to‘plangan. Muzey fondi 50 mingdan ortiq eksponatlarga ega.

I. V. Saviskiy nomidagi Qoraqalpog‘iston Davlat San‘at muzeyi - Respublikadagi yirik muzeylardan hisoblanadi. Nukus shahrida 1966-yilda tashkil topgan, 1984-yildan N. V. Saviskiy nomi bilan ataladi. Muzeyga taniqli etnograf, restavrator Igor Saviskiyning sa‘y-harakati va u to‘plagan qoraqalpoq xalq amaliy san‘ati asarlari negizida asos solingan.

“Afrosiyob” Samarqand tarixi muzeyi - Samarqand shahar tarixi muzeyi 1970-yilda tashkil etilgan. Muzey Afrosiyob shaharchasida – Samarqandning qadimiy, mo‘g‘ullar istilosigacha bo‘lgan qismida joylashgan.

ADABIYOTLAR SHARHI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Rus olimi Saltanova M. V. o‘z maqolasi muzeylarga shunday ta‘rif beradi: “Muzey - murakkab ijtimoiy - madaniy institut bo‘lib, uning ta‘lim salohiyatini ro‘yobga chiqarish bilan birga zamonaviy san‘atni namoyish etishi kerak. U zamonaviy muhitga moslashishga, tashrif buyuruvchining ijodiy salohiyatini rivojlantirishga, badiiy jarayonni tushunishga yordam beradi” [2].

Yana bir rus olimi Suvorova A. V. maqolasida “Zamonaviy madaniyatdagi muzey turlarining xilma-xilligi juda keng, ammo muzey ekspozitsiyalarining mazmuni va kommunikativ shakllarining xilma-xilligi ko‘proq e‘tiborga loyiqdir. Zamonaviy madaniy makonni axborotlashtirish, moderator aloqa kanallarini pasaytirish faol davom etmoqda, muzeylar faoliyatiga nafaqat madaniy meros

obyektlarini tizimlashtirish va tadqiq qilish bosqichlarida, balki muzey talqini bosqichida ham yangi imkoniyatlar olib keladi” degan fikrlarni bildirgan [3].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tendentsiyalarga misol bo‘ladigan zamonaviy va ijodiy muzeylarga misollar:

Nyu-York shahridagi Zamonaviy san’at muzeyi (MoMA) o‘zining innovatsion ko‘rgazmalari, raqamli tashabbuslari va foydalanish imkoniyatiga sodiqligi bilan mashhur.

Rio-de-Janeyrodagi (Braziliya) Ertaga muzeyi (Museu do Amanhã) insoniyat va sayyora kelajagini o‘rganish uchun ilg‘or texnologiyalar va interaktiv eksponatlardan foydalanadi.

Arxitektor Jan Nouvel tomonidan ishlab chiqilgan Qatar Milliy muzeyi Qatarning madaniy merosi va tabiiy tarixini namoyish qilish uchun arxitektura innovatsiyalarini immersiv hikoyalar bilan birlashtiradi.

Umuman olganda, zamonaviy muzeylar tashrif buyuruvchilar tajribasini innovatsiyalar, texnologiya va ijodkorlik orqali qayta ko‘rib chiqmoqda, bu ularni madaniy boyitish va chuqur o‘rganish tajribasini izlayotgan sayyohlar uchun muhim diqqatga sazovor joylarga aylantirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o‘rnida quyidagilarga to‘xtalamiz:

Madaniy boylik: Muzeylar madaniy meros va badiiy boyliklarni saqlash, talqin qilish va tashrif buyuruvchilarga taqdim etish orqali madaniy turizmga muhim rol o‘ynaydi. Ular turli xil madaniy hikoyalar va istiqbollari bilan tashrif buyuruvchilarni o‘rgatadigan, ilhomlantiradigan va jalb qiladigan ajoyib tajribalarni taklif qiladi.

Iqtisodiy hissa: Muzeylar tashrif buyuruvchilarni jalb qilish, daromad olish va mahalliy iqtisodiyotni rag‘batlantirish orqali turizm sanoatiga katta hissa qo‘shadi. Ular sayyohlarni diqqatga sazovor joylarga jalb qiladigan, turizm bilan bog‘liq biznesni qo‘llab-quvvatlovchi va mehmondo‘stlik sohasida ish o‘rinlarini yaratadigan asosiy diqqatga sazovor joylar bo‘lib xizmat qiladi.

Ta’lim imkoniyatlari: Muzeylar barcha yoshdagi mehmonlar uchun norasmiy ta’lim tajribasini taqdim etadigan ta’lim muassasalari sifatida xizmat qiladi. Interfaol ko‘rgazmalar, ta’lim dasturlari va ekskursiyalar orqali muzeylar umrbod ta’limni targ‘ib qiladi va intellektual o‘sishni, qiziquvchanlikni va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini osonlashtiradi.

Jamiyat ishtiroki: Muzeylar madaniy qadrlashni, ijtimoiy birdamlikni va fuqarolik g‘ururini rivojlantirish uchun mahalliy hamjamiyat va manfaatdor tomonlar

bilan hamkorlik qiladi. Ular maktablar, universitetlar va madaniyat tashkilotlari bilan hamkorlikda ta'lim resurslari, targ'ibot dasturlari va jamiyatga foyda keltiradigan madaniy tadbirlarni o'tkazadi.

Takliflar esa quyidagilardan iborat:

Tashrif buyuruvchilar tajribasini oshiring: Texnologiyalar, interfaol ko'rgazmalar va immersiv hikoya usullarini birlashtirish orqali tashrif buyuruvchilar tajribasini doimiy ravishda yangilang va yaxshilang. Mehmonlar uchun unutilmas va qiziqarli muzey tajribalarini yaratish uchun raqamli vositalar, virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqatni qabul qiling.

Mavjudlik va inklyuzivlik: Muzeylar har qanday qobiliyat, kelib chiqish va yoshdagi tashrif buyuruvchilar uchun qulay va ochiq bo'lishini ta'minlash uchun mavjudlik va inklyuzivlikka ustuvor ahamiyat bering. Umumjahon dizayn tamoyillarini amalga oshiring, yordamchi texnologiyalarni taqdim eting va turli ehtiyoj va imtiyozlarni qondirish uchun sensorli dasturlarni taklif qiling.

Jamiyat hamkorligi: Jamiyat qadriyatlari, an'analari va intilishlarini aks ettiruvchi muzey tajribasini birgalikda yaratish uchun mahalliy hamjamiyatlar, madaniy tashkilotlar va turizm manfaatdor tomonlari bilan hamkorlik va hamkorlikni mustahkamlash. Hamjamiyat a'zolarini muzey dasturlari, ko'rgazmalar va qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb qilish, ularning dolzarbligi va haqiqiyiligini ta'minlash.

Raqamli jalb qilish va targ'ibot: Muzeylar imkoniyatlarini ularning jismoniy devorlaridan tashqarida kengaytirish va butun dunyo bo'ylab virtual auditoriya bilan muloqot qilish uchun raqamli platformalar va ijtimoiy media kanallaridan foydalaning. Turli auditoriyalar bilan bog'lanish va madaniy almashinuv va muloqotni rivojlantirish uchun onlayn ko'rgazmalar, virtual sayohatlar va interaktiv o'quv resurslarini ishlab chiqing.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [Muzey - Vikipediya \(wikipedia.org\)](https://wikipedia.org)
2. Салтанова Мария Валерьевна Музей как культурный центр // Вестник СПбГИК. 2013. №3 (16). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-kak-kulturnyy-tsentr>
3. Суворова А. В. Роль музея в сохранении культурного наследия // Культура и цивилизация. – 2016. – Т. 6. – №. 5А. – С. 390-396.